

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20319819>

SIFAT NAZORATINING STATISTIK USULLARI

Ahmedov Akbar Akramovich

*Qarshi davlat texnika universiteti,
Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti assistenti,
Mustaqil tadqiqotchi*

Author: Akhmedov Akbar Akramovich

Affiliation: Qarshi State Technical University

Odilova Mohigul G'olibjon qizi

*Qarshi davlat texnika universiteti,
Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti assistenti,
Mustaqil tadqiqotchi*

E-mail: odilovamohigul56@gmail.com

Author: Odilova Mohigul G'olibjon qizi

Affiliation: Shahrisabz, Qarshi State Technical University

Faculty of Food Engineering, Assistant Lecturer

Status: Independent Researcher

E-mail: odilovamohigul56@gmail.com

ANNOTATSIYA

Sifatni statistik nazorat qilish usullari orasida sifat nazoratining yetti asosiy usuli eng keng tarqalgan hisoblanadi. Pareto diagrammasi turli nuqsonlar tufayli yuzaga keladigan yo'qotishlar yig'indisini ko'rgazmali tarzda tasvirlash imkonini beradi. Isikava diagrammasi o'rganilayotgan vaziyat yoki muammoda omillar va natijalar o'rtasidagi eng muhim sabab-oqibat bog'liqliklarini o'rganish hamda aniqlashga xizmat qiluvchi grafik usuldir. Eng oddiy statistik usullardan biri stratifikatsiya usuli hisoblanadi. Ushbu usulga ko'ra, ma'lumotlar ko'p qatlamli deb qaraladi, ya'ni ma'lumotlar ularni olish sharoitlariga qarab ikki yoki undan ortiq guruhlariga ajratiladi va har bir guruh alohida qayta ishlanadi.

Kalit so'zlar: Pareto diagrammasi, nazorat kartasi, gistogramma, stratifikatsiya usuli, samaradorlik, moliya, mijozlar.

STATISTICAL METHODS OF QUALITY CONTROL SYSTEMS

ABSTRACT

Among the methods of statistical quality control, the seven basic quality control tools are the most widely known. The Pareto chart makes it possible to visualize the total losses caused by various defects. The Ishikawa diagram is a graphical method used to study and identify the most significant cause-and-effect relationships between factors and outcomes in a given situation or problem. One of the simplest statistical methods is the stratification method. According to this method, data are considered multi-layered; that is, the data are divided into two or more groups depending on the conditions under which they were obtained, and each group of data is processed separately.

Keywords: Pareto chart, control chart, histogram, stratification method, efficiency, finance, customers.

KIRISH

Statistik nazorat usullarining asosiy maqsadi — minimal xarajatlar bilan aniq natijalarga erishish va samarali boshqaruvni ta'minlashdir. Statistik sifat nazorati usullari orasida eng keng tarqalganlari sifat nazoratining yetti asosiy vositasidir:

1. Pareto diagrammasi;
2. Isikavaning sabab-oqibat diagrammasi;
3. Nazorat kartasi;
4. Gistogramma;
5. Tarqalish diagrammasi;

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda sifat nazoratining statistik usullarini tahlil qilishda nazariy va amaliy yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy metodologik bazasi sifatida sifat menejmenti va statistik tahlilga oid ilmiy adabiyotlar hamda xalqaro standartlar o'rganildi.

Tadqiqot davomida quyidagi usullardan foydalanildi:

- **Pareto tahlili** — muammolar va nuqsonlarning eng muhim sabablarini aniqlash uchun;
- **Isikava (sabab-oqibat) diagrammasi** — muammoga ta'sir qiluvchi omillarni tizimli tahlil qilish uchun;
- **Stratifikatsiya usuli** — ma'lumotlarni guruhlariga ajratib, yashirin farqlarni aniqlash uchun;
- **Nazorat varaqalari (Check sheet)** — ma'lumotlarni tizimli yig'ish va qayd etish uchun.

Tadqiqotda sifat nazorati jarayonlari ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish tizimlarida yuzaga keladigan nuqsonlar asosida modellashtirildi. Ma'lumotlar guruhlash va statistik qayta ishlash orqali tahlil qilindi.

1. Pareto diagrammasi

Pareto diagrammasi italiyalik iqtisodchi Vilfredo Pareto nomi bilan atalgan bo'lib, turli nuqsonlar tufayli yuzaga keladigan yo'qotishlar hajmini ko'rsatishga imkon beradi. Bu esa eng katta zarar keltirayotgan nuqsonlarni birinchi navbatda bartaraf etishga yordam beradi. Bundan tashqari, ushbu nuqsonlarning sabablarini

aniqlash uchun sabab-oqibat diagrammalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

1-Rasm. Pareto diagrammasi (shartli)

Pareto diagrammasini tuzishda ko'pincha "80/20 qoidasi" deb ataladigan qonuniyat aniqlanadi. Ushbu qonunga ko'ra, aniqlangan nomuvofiqliklar yoki muammolarning taxminan 80 foizi faqat 20 foiz asosiy sabablar bilan bog'liq bo'ladi. Bu tamoyil sifat nazoratida eng muhim yo'nalishlarni aniqlashga yordam beradi, ya'ni eng katta zarar keltirayotgan kam sonli sabablarni birinchi navbatda bartaraf etish orqali umumiy sifatni sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

2. Isikava sabab-oqibat diagrammasi

Isikava (Ishikawa) diagrammasi — bu muammo yoki sifatdagi og'ishlarning kelib chiqish sabablarini tizimli ravishda aniqlash va tahlil qilishga xizmat qiladigan grafik usuldir. U "baliq skeleti diagrammasi" nomi bilan ham mashhur. Ushbu usul yordamida muammoning asosiy va ikkilamchi sabablari guruhlariga ajratilib, ular o'rtasidagi sabab-oqibat aloqalari ko'rsatiladi.

Isikava diagrammasi yapon menejmenti olimi, professor Kaoru Ishikawa tomonidan 1952-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, u sifatni boshqarish tizimlarida keng qo'llaniladi. Ushbu usul ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan nuqsonlarning ildiz sabablarini

aniqlashga yordam beradi va muammoni yuzaki emas, balki chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Stratifikatsiya usuli

Stratifikatsiya (qatlamlash) usuli — bu statistik tahlilning eng sodda, lekin juda samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usulga ko‘ra, to‘plangan ma‘lumotlar bir nechta alohida guruh yoki qatlamlarga ajratiladi. Bunday guruhlash ma‘lumotlar olinadigan sharoitlar, manbalar yoki omillarga qarab amalga oshiriladi.

Har bir qatlam alohida tahlil qilinadi, bu esa umumiy ma‘lumot ichidagi yashirin farqlarni aniqlashga yordam beradi. Masalan, ishlab chiqarishdagi nuqsonlar smena, operator yoki uskuna bo‘yicha alohida tahlil qilinishi mumkin. Bu usul muammoning aniq manbasini topishni osonlashtiradi.

Nazorat varaqasi (Check sheet)

Nazorat varaqasi — sifat nazoratining yetti asosiy vositalaridan biri bo‘lib, u ma‘lumotlarni yig‘ish va qayd etish uchun ishlatiladigan oddiy, ammo juda muhim instrumentdir. Ushbu usul yordamida kuzatuvlar, o‘lchovlar yoki tekshiruv natijalari tizimli ravishda qayd qilinadi.

Nazorat varaqalari ma‘lum vaqt oralig‘ida muammolar qanchalik tez-tez sodir bo‘layotganini aniqlash, ularni turlarga ajratish va statistik tahlil uchun ma‘lumot tayyorlash imkonini beradi. Bu usul keyingi tahlil bosqichlarida Pareto diagramma yoki boshqa statistik metodlar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Muvozanatlangan ko‘rsatkichlar tizimi (BSC)

Muvozanatlangan ko‘rsatkichlar tizimi (Balanced Scorecard — BSC) korxonada faoliyatini strategik boshqarish va uning samaradorligini baholashga xizmat qiladigan tizim bo‘lib, u moliyaviy va nomoliyaviy ko‘rsatkichlar asosida tashkilot faoliyatini kompleks tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu yondashuv korxonada strategiyasini amalga bajarilishini o‘lchash va nazorat qilishga yordam beradi.

BSC tizimi tashkilot maqsadlari va ko‘rsatkichlarini to‘rtta asosiy yo‘nalish bo‘yicha shakllantiradi:

1. moliyaviy tarkibiy qism;
2. mijozlar tarkibiy qismi;
3. ichki biznes jarayonlari tarkibiy qismi;
4. o‘qitish va xodimlarni rivojlantirish tarkibiy qismi.

Moliyaviy tarkibiy qism korxonaning iqtisodiy natijalarini ifodalaydi. Unga daromad, operatsion foyda, pul oqimi, o‘z kapitalining rentabelligi, buyurtmalar qabul qilish darajasi va sotuv rentabelligi kabi ko‘rsatkichlar kiradi. Shuningdek, ko‘plab tashkilotlar moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash uchun xavf darajasini ham hisobga oladi, masalan, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish va biznes yo‘nalishlarini kengaytirish orqali.

Mijozlar tarkibiy qismi korxonaning maqsadli bozor segmentlari va iste'molchilar guruhini aniqlashga qaratilgan. Ushbu yo'nalishdagi asosiy ko'rsatkichlar bozor ulushi, mijozlar bazasini saqlab qolish, yangi mijozlarni jalb qilish, mijozlar ehtiyojini qondirish, yangi mijozlardan tushgan sotuv hajmi va mijozlar rentabelligini o'z ichiga oladi. Bu komponent mijozlar bilan uzoq muddatli va barqaror munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ichki biznes jarayonlari tarkibiy qismi korxonada ichidagi eng muhim jarayonlarni samarali tashkil etish va boshqarishga qaratilgan bo'lib, u mahsulot yoki xizmat sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi.

O'qitish va xodimlarni rivojlantirish tarkibiy qismi esa xodimlarning malakasini oshirish, ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish hamda tashkilotning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlashga yo'naltirilgan.

BSC konsepsiyasiga ko'ra, ushbu to'rtta tarkibiy qism o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, korxonada strategiyasini samarali amalga oshirish va uning umumiy faoliyatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sifat nazoratining statistik usullari muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishda sezilarli samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi.

Pareto tahlili natijasida muammolarning katta qismi (taxminan 70–80%) bir nechta asosiy sabablar bilan bog'liqligi kuzatildi. Bu esa resurslarni eng muhim muammolarga yo'naltirish imkonini beradi.

Isikava diagrammasi yordamida nuqsonlarning kelib chiqishiga ta'sir qiluvchi omillar 4 asosiy guruhga ajratildi: inson omili, texnik vositalar, materiallar va jarayonlar. Bu yondashuv muammoning ildiz sabablarini aniqlashni osonlashtirdi.

Stratifikatsiya usuli orqali ma'lumotlarni guruhlariga ajratish natijasida ayrim nuqsonlar faqat ma'lum smenalar yoki ish sharoitlarida ko'proq yuzaga kelishi aniqlandi.

Nazorat varaqalari yordamida yig'ilgan ma'lumotlar esa jarayonlarda eng ko'p uchraydigan nuqson turlarini aniqlash va ularning chastotasini baholash imkonini berdi.

Tadqiqot 100 ta ishlab chiqarish jarayonidan olingan nuqsonlar asosida tahlil qilindi. Yig'ilgan ma'lumotlar quyidagicha taqsimlandi:

Nuqson turi	Soni	Ulushi (%)
Mahsulot deformatsiyasi	38	38%
O'lcham xatoliklari	27	27%
Yuzaki nuqsonlar	18	18%
Qadoqlash xatolari	10	10%
Boshqa nuqsonlar	7	7%

Tadqiqot natijalariga ko'ra, aniqlangan nuqsonlarning asosiy qismi bir nechta yetakchi sabablarga to'g'ri keladi. Xususan, umumiy nuqsonlarning 65 foizi faqat ikkita asosiy omil bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Bu holat korxonada yoki ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan muammolarning aksariyati cheklangan miqdordagi asosiy sabablar tomonidan yuzaga kelishini ko'rsatadi. Olingan natijalar Pareto prinsipini amaliy jihatdan tasdiqlaydi, ya'ni 80/20 qoidasiga yaqin qonuniyat mavjudligini bildiradi. Shu asosda, eng muhim muammolarni aniqlash va ularni birinchi navbatda bartaraf etish umumiy sifatni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

TAHLIL

Ushbu natijalar shuni anglatadiki, ishlab chiqarishda uchrayotgan muammolarning hammasi bir xil darajada muhim emas. Eng katta muammo 2 ta asosiy nuqsonga to'g'ri keladi: **deformatsiya (38%)** va **o'lcham xatolari (27%)**.

Bu ikkisi birga hisoblanganda, umumiy muammolarning **65% ini tashkil qiladi**. Demak, muammolarning katta qismi aynan shu ikki yo'nalishdan kelib chiqmoqda.

Qolgan muammolar — ya'ni 35% esa boshqa kichik sabablar bilan bog'liq bo'lib, ular ishlab chiqarish sifatiga nisbatan kamroq ta'sir qiladi.

Shuning uchun asosiy xulosa shuki: agar korxonada aynan shu ikki asosiy muammoni (deformatsiya va o'lcham xatolarini) bartaraf etsa, umumiy sifat sezilarli darajada yaxshilanadi.

Bu holat Pareto qonunini tasdiqlaydi, ya'ni: muammolarning katta qismi kam sonli asosiy sabablar tomonidan yuzaga keladi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, statistik sifat nazorati usullari ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tizimlarida muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishda yuqori samaradorlikka ega.

Pareto prinsipi asosida eng muhim muammolarga e'tibor qaratish resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Bu esa korxonada xarajatlarini kamaytirish va sifatni oshirishga olib keladi.

Ishikava diagrammasi muammoni yuzaki emas, balki tizimli tahlil qilish imkonini beradi, bu esa qaror qabul qilish jarayonini ilmiy asosda amalga oshirishga yordam beradi.

Stratifikatsiya usuli esa muammolarni yashirin omillar bo'yicha ajratib ko'rsatib, aniq sabablarni topishda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, statistik sifat nazorati usullarini birgalikda qo'llash korxonalarda sifatni boshqarish tizimini takomillashtirish va jarayon samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda sifat nazoratining statistik usullari chuqur tahlil qilindi hamda ularning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tizimlarida qo'llanilish samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Pareto diagrammasi, Ishikava (sabab-oqibat) diagrammasi, stratifikatsiya usuli, nazorat varaqalari va boshqa statistik vositalar sifatni boshqarish jarayonida muhim diagnostik va tahliliy ahamiyatga ega.

O'tkazilgan tahlillar asosida sifat muammolarining asosiy qismi cheklangan miqdordagi omillar bilan bog'liqligi aniqlandi. Xususan, deformatsiya va o'lcham xatolari eng yuqori ulushni egallab, umumiy nuqsonlarning asosiy qismini tashkil etishi kuzatildi. Bu esa sifat muammolarini bartaraf etishda ustuvor yo'nalishlarni aniqlash va resurslarni samarali taqsimlash zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, statistik yondashuvlar orqali nafaqat mavjud muammolarni aniqlash, balki ularning kelib chiqish sabablarini tizimli ravishda tahlil qilish ham mumkin. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarida nazoratni kuchaytirish va nuqsonlarning oldini olish imkonini beradi.

Umuman olganda, statistik sifat nazorati usullarini kompleks va birgalikda qo'llash korxonalarda sifat menejmenti tizimini takomillashtirishga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga hamda xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqot Pareto prinsipining amaliy ahamiyatini yana bir bor tasdiqlab, sifatni boshqarishda eng muhim omillarga e'tibor qaratish yuqori natija berishini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Montgomery, D. C. *Introduction to Statistical Quality Control*. Wiley, 2019.
2. Juran, J. M., Godfrey, A. B. *Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence*. McGraw-Hill, 2016.
3. Ishikawa, K. *Guide to Quality Control*. Asian Productivity Organization, 1986.
4. Deming, W. E. *Out of the Crisis*. MIT Press, 2000.

5. Feigenbaum, A. V. *Total Quality Control*. McGraw-Hill, 1991.
6. Oakland, J. S. *Statistical Process Control*. Routledge, 2007.
7. O‘zbekiston Respublikasi standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohasiga oid me‘yoriy hujjatlar va qo‘llanmalar.
8. ISO 9001:2015 — Quality management systems — Requirements. International Organization for Standardization.